

NEMIS MASALLARIDAGI PEDAGOGIK QARASHLAR VA DIDAKTIK G'OYALAR

G'aniyev Fazliddin Zoirovich

Buxoro davlat universiteti doktoranti

fazli_ganiev@yahoo.fr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205523>

Annotatsiya: Ushbu maqolada K.Gellertning masalchilik ijodi fransuz Filipp Detush (16801754) va Per de Laxosset (16801754) tomonidan yaratilgan teatr janri "larmoyante komediyasi". "comedie larmoyante", 1692-1754) bilan uzviy bog'liq. K.Gellertning "Beshiktebratar" ("Gottesanbeterin") va "Kasal xotin" ("Die kranke Frau") masallari va "Yoqimtoy opa-singillar" ("Die Zärtlichen Schwester") komediyasida K.Gellert masal orqali axloq falsafasi bo'yicha tarbiyalash usullari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: masal, didaktik g'oya, kinematik format, falsafa, din, g'oya.

Atoqli masalchi, ilk ma'rifat davrining ko'zga ko'ringan namoyandasi X.F.K.Gellert masallaridagi didaktik g'oyalar va pedagogik tushunchalar nafaqat nemis, balki jahon masalchiligi taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Uning Leyptsig universitetida o'qigan va alohida asar sifatida nashr etilgan axloqiy ma'ruzalari masallarida ham o'z ifodasini topgan. K.Gellertning axloq falsafasi bo'yicha ma'ruzalari bolalarni tarbiyalash, oilaviy munosabatlar, e'tiqod va din masalalari, axloqiy muammolar mavzularini o'z ichiga olgan. Shu bilan birga, antik masallarni kinematik formatda yoki boshqacha tarzda ularning asl manbasiga tayanmasdan turib, qadimgi masallarni yangicha yo'llar bilan qayta ko'rib chiqish amaliyoti, ko'pincha, yevropasentrik klassik masallarga xos bo'lgan ijtimoiy ierarxialarni yo'q qilish o'quvchi uchun universal deb e'tirof etiladigan an'anaviy qadriyatlarini uning ongida o'zgarishga olib kelishi mumkin degan g'oyani ilgari surgan. Masalan, K.Gellertning mustahkam nazariy asosga ega bo'lgan pedagogik qarashlari uning XVIII sonli axloqiy ma'ruzasida to'liq o'z aksini topgan. Bu fikrlar asosi "Maymunlar va ayiqlar" ("Die Affen die Bären") masalida o'z ifodasini topgan. An'anaviy masallarda ayiqlar – qo'pol va sekin harakat qladigan ochko'z qahramon. Ammo K.Gellert uchun ayiqlar aqlli, tabiiy mavjudot bo'lib, o'z farzandlarini tabiat qonunlari asosida tarbiyalaydi, maymunlar o'sha davrga mansub barcha salbiy fazilatlariga ega yuqori sinfga xos bo'lgan kishilar timsolidir. Masal mazmuniga ko'ra, maymunlar ayiqdan qanday qilib sog'lom va kuchli bolalarni tarbiyalash bo'yicha maslahat so'rashadi, ayiqlar bolalariga yumshoqlik bilan munosabatda bo'lishini, ular (ayiqlar) bolalarini qiyinchiliklarda toblashlarini, bolalari oyoqqa turishlari bilanoq, issiqda ham, sovuqda ham o'rmonlarda va dalalarda o'zlari bilan bo'lib yurishlarini aytihsadi. Yuqoridagi ma'ruzaning ham, masalning ham asosiy g'oyalaridan biri inson tabiatga qanchalik yaqin bo'lsa, uning shakillanayotgan shaxsiyati shunchalik yaxlit va uyg'un bo'ladi, degan fikr yuritiladi.

Bu masalada nemis muallifi J.J. Russoning (1712-1778) "Emil" (1762) romanida "Komil insonni tarbiyalash" nazariyasiga yaqin turadi. Xronologik yozishmalarga kelsak, K.Gellert masallari frantsuz yozuvchisining yuqorida tilga olingan asaridan ancha yil oldin paydo bo'lgan. Shu bilan birga, K.Gellert va Russoning boshqa qarashlarining mos kelishi haqida gapirish noto'g'ri. Nemis muallifining ma'ruzalarida Russo qarashlari haqida faqat bitta eslatma bor, u ham bo'lsa, tanqid bilan birga keladi.

K.Gellertning masalchilik ijodi fransuz Filipp Detush (16801754) va Per de Laxosset (16801754) tomonidan yaratilgan teatr janri "larmoyante komediyasi". "comedie larmoyante", 1692-1754) bilan uzviy bog'liq. K.Gellertning "Beshiktebratar" ("Gottesanbeterin") va "Kasal xotin" ("Die kranke Frau") masallari va "Yoqimtoy opa-singillar" ("Die Zärtlichen Schwester") komediyasida K.Gellert masal orqali axloq falsafasi bo'yicha tarbiyalash usulidan foydalanadi. K.Gellert masalni asar kontekstiga kiritish an'anasini sentimentalizm asoschisi, ingliz yozuvchisi S. Richardsondan o'rganadi. Ingliz yozuvchisi "Pamela" (1740) romaniga bir qator masal va naqlardan foydalangan. K.Gellert Richardson ijodiga yuqori baho beradi, va o'z navbatida, K.Gellert ijodiga ingliz yozuvchisining ta'sirini tasdiqlaydi.

Mustaqil asarlar sifatida K.Gellertning masallari Germaniyada 1741- yilda "Belustigungen des Verstandes und des Witzes" jurnalida nashr qilindi. 1745-yilning mart oyida "Masallar va hikoyalar" nomli to'liq asari, 1748-yilda to'plamning ikkinchi jildi nashr qilindi. 1744-yilda K.Gellert lotin tilida masal janri poetikasiga oid "De poesie apologorum eorumque scriptoribus" ilmiy ishini nashr etdi va Leypsig universitetida professorlik unvonini oldi. 1772-yilda bu asar nemis tiliga "Masallar va ularning mualliflari haqida" ("Von denen Fabeln und deren Verfassern") nomi bilan tarjima qilingan.

K.Gellertning masal va naqlarni yozishi va ularni nashr etishi adabiyotshunoslar tomonidan nemis adabiyotida keng tarqalgan "masal epidemiyasi" ("Fabelepedemie") sifatida tasvirlangan. Bu vaqtda K.Gellertdan tashqari Germaniyada Fridrix Xagedorn (1708-1754), Iogann Vilgelm Lyudvig Gleyim (1719-1803), Iogann-Kristof Gotsched (1700-1766), Karl Kristian Gertner (1712-1791, Karl Gottlob Kramer (1758-1817), Gottold Efraim G.Lessing (1729-1781) kabilar bu janrda ijod qilishdi. Masal mamlakat adabiyotida ijtimoiy burilish yuz berayotgan, hokimiyatning eski siyosiy tizimi barbod bo'layotgan va shu bilan birga, jamiyat yangi tizim yaratish uchun hali ham yetarli salohiyatga va o'z o'rniga ega bo'lmagan paytda muhim o'rin tuta boshlaydi. K.Gellertning mashhur nashrlari Germaniyada aynan qisqa tinchlik davriga to'g'ri keladi, yani ikkinchi Sileziya urushi tugaganidan keyin va etti yillik urush boshlanishidan oldin yarailgan.

Shunisi e'tiborga loyiqki, K.Gellertning o'zi ham o'z ishiga tanqidiy munosabatda bo'lgan va ma'lum vaqt o'tgach, masallarini qayta ishlagan. Ko'pincha u uzun masallarini qayta tahrir qildi va asl nusxalarini sezilarli darajada qisqartirdi. Bu uning klassik modelga, yani ixcham bo'lishiga olib keldi. 1756-yilda uning "Ayrim masallarning tanqidi" ("Beurteilung einiger Fabeln aus der Belustigung") sarlavha ostida maqolasi nashr etildi. Bu bilan nemis yozuvchisi o'zining ilk asarlarini nashr etgan "Belustigungen des Verstandes und des Witzes" jurnal nashriga ishora qiladi.

K.Gellertning "Masal va hikoyalar" ("Fabeln und Erzählungen") to'plamining o'zi muallifning klassik ma'no shakliddagi masal matnidan uzoqlashayotganini va allegorik shakldagi qisqa ibratli she'riy masal janriga yaqinlashayotganini ko'rsatadi. Nemis muallifi bu ikki adabiy shaklni ajratib ko'rsatmaydi, shunga qaramay, yozuvchi ijodida bu farqlarni kuzatishimiz mumkin. K.Gellert masallarining qissadan hissasi (moral) undagi umumlashtirilgan va kengaytirigani bilan klassik masallardan farq qiladi. Naqlarning qissadan hissasi(moral) dunyoviy hayotning hikmatlarini ifodalasa, masal – kundalik hayot falsafasi falsafiy-diniy masalalar, shuningdek, yuqori nutq uslubining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. K.Gellert naqlarni ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma uchun ishlatadi, shuning uchun syujetni

murakkablashtirmaydi, ba'zan esa aniq ko'rsatmalar berib tushuntiradi. Masalda yozuvchi bu usuldan foydalanmaydi, chunki bu janr bilvosita bo'lsa ham, o'qitish va ta'limning yashirin usuli hisoblanadi. Naqlda undagi harakat ishtirokchilari odamlar ekanligi taxmin qilinadi, masalda esa an'anaviy ravishda allegoriya tamoyili qo'llaniladi va hayvon personajlari inson xarakteridan kelib chiqadi.

References:

1. Ганиев Ф. З. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА В БАСНЯХ ХРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ ГЕЛЛЕРТА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 397-403.
2. Плетнев П.А. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // Крылов И.А. Полное собрание сочинений, с биографию его, написанною П.А. Плетневым: [В 2 т.]. Т. I. Проза. СПб., 1847.
3. Bewick T. The fables of Æsop, and others, with designs on wood. https://books.google.co.uz/books/about/The_fables.
4. G'aniev F. MASAL JANRINING RIVOJLANISHIDA FONTEYN IJODINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
5. G'aniev F., Elmurodov F. FRENCH IN LITERATURE PARABLE TRADITIONS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 333-335.
6. Ganiyev F. ANALYSIS OF LA FONTAINE' S FABLES AS A LITERARY GENRE IN EUROPEAN LITERATURE.
7. G'aniev F. МАСАЛ ЖАНРИ ТАРИХИ ВА УНИНГ АДАБИЁТШУНОСЛИКДАГИ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
8. Narzoullaeva, D. B. (2023). Théolinguistique-une tentative de vulgarisation du terme. Innovative development in educational activities, 2(6), 58-63.
9. Bafoevna, N. D. (2023). Theolinguistics in Modern Religious Discourse. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(3), 18-21.
10. Narzullayeva, D. (2023). ТЕОЛИНГВИСТИКА ВА ТЕОЛИНГВИСТИК БИРЛИКЛАР ТАДҚИҚИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
11. Narzullayeva, D. (2023). VOCABULARY OF THE QUR'AN IN THE OBJECT OF THEOLINGUISTICS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 35(35).
12. Narzullayeva, D. (2023). ИСТОРИЯ ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 35(35).
13. Bafoevna, N. D. (2023). Teolingvistik Terminlarning Qo'llanilish Uslublari. Miasto Przyszłości, 36, 73-76.
14. Bafoevna, N. D. (2023). Discours Des Traductions Du Coran. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(5), 315-319.